

भारतातील राजकीय स्थिरता आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान

डॉ दत्ताजी हुल्लप्पा मेहत्रे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख राजीव गांधी महाविद्यालय मुदखेड

सारांश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार सर्वसाधारणपणे 'आंबेडकरवाद' म्हणून ओळखला जातो. डॉ. आंबेडकरांनी 'आंबेडकरवाद' नावाची अशी कोणती विचारप्रणाली सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडलेली नाही. आंबेडकरवाद हा शब्द बाबासाहेबांच्या निधनोत्तर काळात अभ्यासला गेला. दलित पँथरच्या आणि दलित साहित्याच्या उदयानंतर तो रूढ झाला. बाबासाहेबांचे विचार, लेखन, ग्रंथ, वेगवेगळ्या प्रसंगातील भाषणे आणि वर्तमानपत्रातील अग्रलेख यांच्यातील विचारांच्या संग्रहाला 'आंबेडकरवाद' म्हणता येईल. हा विचार पाहताना बाबासाहेबांनी अनेकदा परिस्थितीनुसार भूमिका बदललेल्या दिसतात. तेव्हा कोणती भूमिका योग्य याबाबत अनुयायांमध्ये संभ्रम असतो. कोणत्याही महामानवांची भूमिका नंतर मांडलेली योग्य मानली जाते.

महाराष्ट्राच्या वारशाची विचार परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पासून सुरू होते. महात्मा फुले, राजश्री शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर्यंत संपवली जाते. छोट्या मोठ्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी महापुरुषांना वेठीस धरणे ही भारतीयांच्या दृष्टीने फारशी नावीन्यपूर्ण गोष्ट नाही. पोट भरण्यासाठी आणि राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी लोकांनी देव आणि महापुरुषांना सोडले नाही. व्यक्तीपूजा हे भारतीयांचे अनन्य साधारण वैशिष्ट्य आहे. बाबासाहेबांनी आयुष्यभर व्यक्तीपूजेला विरोध केला. व्यक्तीपूजा मान्य केली की मानवी कार्य आणि कर्तृत्वाचे दैविकरण होते. मानवी विवेक नष्ट होतो आणि ज्ञानार्जनाची प्रक्रिया थांबते. विवेक जागृत ठेवून ज्ञान आर्जनाची प्रक्रिया कायम ठेवायचे असेल तर महापुरुषांच्या विचारांचे मूल्यांकन होण्याची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गांधीजी, जीना आणि रानडे या महापुरुषांची जी चिकित्सा केली, चिकित्सा परिपूर्ण होती असा बाबासाहेबांनी कधीही दावा केला नव्हता. उलट आपण केलेल्या मीमांसाचे परीक्षण व्हावे आणि यापेक्षा अधिक चांगली मीमांसा केली तर त्याचे पूर्णपणे स्वागत आहे. अशी भूमिका घेतली. बाबासाहेबांनी बुद्धावर अतिशय प्रेम केले. त्यांच्या धम्माचे ते अनुयायी झाले. बुद्ध धम्म ही स्वीकारला. परंतु बुद्ध हा मातीचे पाय असलेला माणूसच होता. हे त्यांनी आपले अनुयायांना पुन्हा पुन्हा सांगितले. बाबासाहेबांनी बुद्धाकडे ज्याप्रकारे पाहिले त्या प्रकारे बाबासाहेबांकडे आपण पाहिले पाहिजे असे वाटते.

महापुरुषांना आपल्या जीवन कालखंडात स्वतःशी संघर्ष करून आणि

भोवतालच्या परिस्थितीचे वास्तव मूल्यमापन करून स्वतःला घडवावे लागते. महापुरुषांचे हे स्वतःचे घडणे, आपण दृष्टीअड केले तर आपण शब्दप्रामाण्यवादी बनण्याचा धोका मोठा असतो. शब्दप्रमाणवाद हा पुरोगामी किंवा प्रतिगामी असत नाही. तो मूलतत्त्वादाला जन्म देणार असतो. हा मूलतत्त्ववाद माणसांना धर्म वेडे बनवतो. धर्मवेडेपणा लोकांना काही काळ संघटित करण्यासाठी यशस्वी होऊ शकतो. परंतु व्यापक समाज पुनर्रचना करू शकत नाही. महापुरुषांच्या विचारांच्या मूल्यांकनाच्या दोन कसोट्या असतात.

- 1) विचारांची गुणात्मकता
- 2) परिस्थितीनुरूपता

वरील दोन्ही घटकावर बाबासाहेबांचे विचार पाहणे आवश्यक वाटतात. बाबासाहेबांचा जन्म १८९१ मध्ये झाला. या काळात ब्रिटिशांनी भारतात आपले राज्य मजबूत केले होते. रेल्वे आणि टपाल सुविधा सुरू होऊन भारतात आधुनिक दळणवळणाची सुरुवात झाली होती. राजा राममोहन राय, महात्मा फुले यांच्या विचार कार्यामुळे प्रबोधन युगाची सुरुवात झाली. 1857 च्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिशांकडून भारतीयांचा असंतोष कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा कायदे देण्यास सुरुवात केली होती. ब्रिटिश साम्राज्याला तात्विक विरोध म्हणून राष्ट्रीय काँग्रेसच्या रूपाने सामाजिक संघटनात्मक मूल्य वाढले होते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय समाजातील जात आणि धर्माचे आधारे ब्रिटिश शासन प्रतिनिधित्व देत होते. त्यातील अधिकाधिक भाग आपल्याला कसा मिळेल या दृष्टीने जाती आणि धार्मिक गट प्रयत्न करत

होते. त्याचाच परिणाम मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साम्यवादी पक्षाची स्थापना झालेली दिसते .

या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर आंबेडकरांना आपल्या चळवळीची उभारणी करावी लागली. ती करीत असताना भारतीय समाज व्यवस्थेबद्दल नवे चिंतन मांडावे लागले. राजकारणात तात्विक प्रश्नावर भूमिका घ्याव्या लागल्या. ज्या भूमिका ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्रीय काँग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा यासंबंधी होत्या .त्यांनी केवळ हौस म्हणून तत्त्वज्ञानाची मांडणी केली नाही किंवा विश्वाचे मूळ शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला नाही. प्रस्थापित शोषणाची व्यवस्था बदलण्यासाठी, जगाच्या पुनर्रचनासाठी तत्त्वज्ञानाची मांडणी केली. भारतीय समाजात असणारी जाती संस्था आणि तिने मानवतेला फासलेला काळीम त्यांच्या दृष्टीने एक राष्ट्रीय प्रश्न होता. तसाच भारतातील दारिद्र्य आणि त्यातून जन्मलेली युगान युगाची गुलामी हा प्रश्न त्यांच्या चिंतनाचा विषय होता. माणसाला माणूस म्हणून मान्यता मिळविणे हे त्यांचे आयुष्याचे प्रयोजन होते .

जगाला दिशा देणाऱ्या कोणत्याही नेत्यापेक्षा बाबासाहेब महान का ठरतात याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अनेक नेत्याकडे नेतृत्व, लोकसंघटन किंवा व्यासंग यापैकी एक असते. ज्या नेत्याकडे नेतृत्व आणि लोक संघटन होते त्यामध्ये वाशिंग्टन, लेनिन, स्टॅलिन, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन अशा अनेक लोकांची नावे घेता येतील. लिखाण, चिंतन आणि व्यासंगातून समाज परिवर्तन करणाऱ्या लोकांमध्ये कार्ल मार्क्स, न्यूटन, टॉलिस्टाय, कोपर्निकस, आईन्स्टाईन, डार्विन इत्यादींचा उल्लेख करता येईल. वरील दोन्ही गुणांचा संगम असणारे हे एकमेव नेते आहेत. महालात बसून तत्त्वज्ञानाची जुमले बांधणे तसेच सोपे असते . तत्त्वज्ञानाचा व्यवहारात आणणारे बाबासाहेब एकमेव आहेत .

शशी थरूर यांचे नुकतेच 'आंबेडकर द लाईफ' नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. या पुस्तकात प्रस्ताविक भूमिका मांडताना आपण बाबासाहेब लिखाणासाठी का निवडला या संदर्भात भूमिका मांडतात . 2012 मध्ये 'द ग्रेटेस्ट इंडियन' सर्वे करण्यात आला. त्यात गांधी, पटेल आणि नेहरू यांच्यासह आंबेडकरांचा समावेश होता. यात प्रथम पसंती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना होती. खरंतर शशी थरूर

यांच्यासारख्या माणसाने बाबासाहेब लिहिणे यातच बाबासाहेबांचे मोठेपणा आहे .

आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत बाबासाहेबांचे भारतातील राजकीय स्थिरता आणि राष्ट्रीय अखंडत्व या संदर्भात महत्त्वाचे योगदान आहे. 20 वे शतक हे आशिया खंडातील संघर्ष आणि अस्थिरतेचे शतक म्हणून ओळखले जाते. लिबिया, सिरिया, इराक, इराण, श्रीलंका, पाकिस्तान या राष्ट्रात सातत्याने राजकीय अस्थिरता राहिली आहे. वंशवाद आणि संप्रदायवादामुळे ही राष्ट्र लोकशाही तत्त्वापासून दूर गेली आहेत. अशा परिस्थितीत भारत यशस्वीपणे लोकशाही प्रक्रिया राबवून आपले 75 वी साजरी करतो आहे. याचे सर्वश्रेष्ठ 1920 ते 1956 या काळात बाबासाहेबांच्या सामाजिक मंथनाला जाते.

सामाजिक समता आणि प्रतिष्ठा निर्मितीसाठी प्रयत्न:

प्राचीन काळापासून देशात मोठ्या प्रमाणात अस्पृश्यता होती. दलितांना सार्वजनिक ठिकाणी पाणी भरण्याचा अधिकार नव्हता. रस्त्याने सकाळी आणि संध्याकाळी फिरता येत नव्हते. शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. धर्मग्रंथ वाचले तर जीभ कापून टाकण्यासारखे शिक्षा दिली जात होते. अशा परिस्थितीत बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांमध्ये आत्मभान निर्माण केले. ज्या कामातून प्रतिष्ठा मिळत नाही असे काम करावयाचे नाहीत. कितीही पैसे मिळाले तरी असा संदेश दिला. बाबासाहेबांनी स्वतः अस्पृश्यता अनुभवले होते. उच्चशिक्षित असूनही अपमानास्पद वागणूक कर्मचाऱ्यांकडून मिळाली होती. शिक्षणातून आत्मभान निर्माण होते. हा बाबासाहेबांचा विश्वास होता. म्हणूनच त्याने 'शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' असा नारा दिला . बाबासाहेबांचे प्रयत्न, संघर्ष आणि कार्यामुळे लोकजागृती वाढायला लागली. काही प्रमाणात सामाजिक समता निर्माण झाली. संविधान कलम 17 नुसार अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला. लोक हळूहळू सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होऊ लागले आणि देश स्थिरतिकडे जाऊ लागला. स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक सुधारणेला बाबासाहेब का महत्त्व देत होते त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, माणसाला जेव्हा अन्ययाची जाणीव होते तेव्हा माणूस संघर्षशील बनतो. बाबासाहेबांनी सामाजिक समतेचे कार्य केले नसते तर आज दलित आणि प्रस्थापितांमध्ये सामाजिक संघर्ष निर्माण झाला असता. बाबासाहेबांच्या सामाजिक समतेच्या कार्यामुळेच देश स्थिर आहे .

संविधान निर्मितीचे कार्य:

सुरुवातीला संविधान सभा निर्मितीलाच बाबासाहेबांचा विरोध होता. संविधान सभा निर्माण करण्यासाठी म्हणून 1935 च्या कायदानुसार जे प्रांतिक सरकारे निर्माण झाली होती त्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. या निवडणुकीत शेडूल कास्ट फेडरेशन ला पुरेशी प्रतिनिधी निवडून आणण्यात यश आले नाही. तेव्हा संविधान सभेत निवडून येण्यासाठी पुरेशी मते जमवणे शक्य नव्हते. म्हणून मित्र जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या मदतीने मुस्लिम लीगच्या सहकार्याने पश्चिम बंगाल मधून घटना परिषदेवर पाठविण्यात आले. घटना परिषदेतील पहिल्याच भाषणात प्रबळ केंद्र सरकारन, संघराज्याचे शिफारस केल्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबासाहेबांवर प्रभावित झाले होते. योगायोगाने बाबासाहेब निवडून आलेला प्रांत पाकिस्तान मध्ये गेल्यामुळे बाबासाहेबांचे घटना परिषदेचे सदस्यत्व रद्द झाले. वॅ. जयकर राजीनामा दिल्यामुळे मुंबई प्रांतातून काँग्रेसच्या सहकार्याने घटना परिषदेवर बाबासाहेबांना पुन्हा पाठविण्यात आले. बाबासाहेब मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून संविधान निर्मितीचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले.

बाबासाहेब संविधानावर खूप खुश होते असे नाही. त्यांना त्यांचा 'राज्य समाजवाद' प्रत्यक्ष संविधानात घेता आला नाही. कारण बाबासाहेबांचे संविधान सभेत बहुमत नव्हते. बहुमत राष्ट्रीय काँग्रेसचे होते. घटना परिषदेच्या मान्यते शिवाय कोणतेही कलम संविधानात घेता येत नव्हते. बाबासाहेबांची इच्छा असूनही अनेक घटक संविधानात सहभागी करता आले नाही. संविधान निर्मितीनंतर बाबासाहेब म्हणतात, "भारतीय राज्यघटनेसारखे एक विचित्र मंदिर आम्ही देवतांसाठी निर्मिले परंतु तेथे देवता निर्माण होण्यापूर्वी त्याचा कब्जा सैतान घेतला आहे. आता आपण एकच गोष्ट करू शकतो आणि ती म्हणजे मंदिराला जाळून भस्म करणे" "घटना परिषदेत मी फक्त भाड्याचा घोडा होतो" अशी ही विधान बाबासाहेबांनी नंतर केलेले आढळून येते.

बाबासाहेबांना संविधानाचे शिल्पकार करून दोन गोष्टी साध्य झाल्या

- 1) भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होऊन दलित वर्गात फार सामाजिक आणि आर्थिक बदल झाले आहेत असे नाही. तरी या लोकांचा संविधानावर विश्वास आहे.
- 2) संविधान बाबासाहेबांनी निर्माण केले असल्यामुळे संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी दलितांवर आली.

मुलत: जगातील कोणतीही क्रांती प्रस्थापिकाकडून कधीही झालेली नाही. ती 'नाही रे'

वर्गाकडून झालेली आहे आणि भारतातील नाही रे वर्ग संरक्षणाच्या भूमिकेत असेल तर क्रांती कोण करणार ?

धर्म परिवर्तन:

डॉ बाबासाहेबाप्रमाणे जगातील कोणतेही महापुरुषाने धर्माचे चिकित्सा केली नाही. देशातील अस्पृश्यांच्या स्थितीला कट्टर हिंदू, धर्मग्रंथ जबाबदार आहेत. प्रतीकात्मक स्वरूपात मनुस्मृतीचे दहन करून, हिंदू धर्माच्या विरोधात बंड पुकारला. बाबासाहेब धर्मनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष किंवा यहवादी होते याबाबत अनेक विद्वानांनी चिकित्सा केली आहे. या संदर्भात बाबासाहेब म्हणतात, "माणूस नावाचा प्राणी जन्माला येत असल्यास त्याच्यावर भावी परिस्थितीचे संस्कार सुरू होतात आणि मग माणूस केवळ एक जैविक प्राणी न राहता त्याचे रूपांतर सामाजिक प्राण्यात होते. माणूस समाजात जन्म घेतो आणि सुरुवातीपासून समाज त्याला घडवीत असतो. तो भाषा बोलतो ती त्याची एकट्याची निर्मिती नसते. तो ज्या समाजात जन्माला असतो त्या समाजाची उपलब्ध असते. समाजव्यतिरिक्त माणूस म्हणजे वाचाहीन व विचारहीन असतो. असे असले तरी त्याचे जीवन स्वतंत्र असते त्याचा जन्म स्वतःच्या आत्मवन्नती करीत आहे एक माणसाला दुसऱ्या माणसात गुलाम करून ठेवता येत नाही. ज्या धर्मात व्यक्तीला प्राधान्य नाही तो धर्म मला मान्य नाही" अशी भूमिका बाबासाहेबांची होती. बाबासाहेब प्रचंड बुद्धिवादी आणि तर्कनिष्ठ होते. धर्माची बलस्थाने त्यांना माहीत होती. काही पाखंडी धर्माचा दुरुपयोग नक्की करत असतील. परंतु ना उमेद माणसाला उमेद देण्याचा प्रयत्न धर्माकडून होतो. बाबासाहेबांच्या तत्त्वज्ञानातून एक गोष्ट लक्षात येते नकार- विरोध- विद्रोह आणि पर्याय देतात. अनेक गोष्टी नाकारल्या त्या विरोधात बंड पुकारला गेला तेव्हा प्रत्येक वेळेला बाबासाहेबांनी एक नवा पर्याय समाजासमोर ठेवलेला दिसून येतो. टीका करणे तसेच सगळ्यांना जमते पण पर्याय देणे हे सगळ्यांसाठी शक्य नाही. ते बाबासाहेबांना शक्य झाले. धर्म नाकारला तर सामान्य लोक दिशाहीन होतील म्हणून समानता आणि मानवतेचा स्वीकार करणाऱ्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला.

बाबासाहेबांनी काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह केला. बौद्ध धर्मात प्रवेश करताना बाबासाहेब रडले म्हणून बाबासाहेब हिंदू प्रेमी होते असा निष्कर्ष काढला जातो. हा चुकीचा आहे. बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्म स्वीकारून देशाची स्थिरता आणि अखंडता कायम ठेवली आहे. इतर कोणत्याही धर्म स्वीकारला असता तर

देशात हिंदूंच्या बरोबरीने दुसऱ्या धर्माची संख्या झाली असती आणि जेव्हा दोन्ही धर्म समान संख्येने असतात तेथे धार्मिक संघर्ष जास्त होतात. मग भारतात किती? पाकिस्तान तयार झाले असते हे सांगता येत नाही. धर्माच्या आधारे देश मिळतोच आहे तर मग जाता जाता 'बौद्ध स्थान' या स्वतंत्र राष्ट्राचे मागणी केली असती तर आज काय परिस्थिती राहिली असते हे सांगण्याची गरज नाही .

बाबासाहेबांच्या धर्मांतरावर अनेक मान्यवर लोकांनी टीका केली 3 नोव्हेंबर 1935 मध्ये 'निर्भीड' मध्ये सावरकर लिहितात "अंबेडकरांनी धर्मांतर केले तर त्यांच्यासोबत हजार पैकी दहा लोक देखील जाणार नाहीत .गोमीची दोन पाय गळून पडली म्हणजे गोम लंगडी होत नाही पण गळून पडलेले पाय निर्जीव होतात" .बाबासाहेबांचा भारतावर आणि जगावर असलेल्या प्रभावातून टीकाकारांना उत्तर मिळालेच असेल .

अंबेडकरोत्तर दलित चळवळ:

बाबासाहेब म्हणायचे प्रत्येकाने आपल्या घरच्या भिंतीवर लिहून ठेवा आपणास राज्यकर्ते जमात बनवायची आहे. लोकशाहीमध्ये सर्वोच्च सत्ता संसदेकडे असते. सत्तेमध्ये सहभागी झाल्याशिवाय समाज हित साध्य करता येणार नाही .कारण सत्तेमध्ये असणाऱ्यांना समाजाच्या वेदनांची जाणीव नाही. म्हणून 1920 ला मानगाव परिषदेमध्ये जातवार प्रतिनिधित्व मिळाल्याशिवाय आपल्या हाती राजकीय सामर्थ्य येणार नाही म्हणून राजकीय आरक्षणाची मागणी करतात. बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेमध्ये घेतलेली भूमिका ही योग्य होती. महात्मा गांधीजींच्या आग्रहामुळे स्वतंत्र मतदारसंघाची भूमिका बदलून राखीव मतदारसंघावर समाधान मानावे लागले.पुणे करारत महात्मा गांधीजींचा विजय वाटत असला तरी बाबासाहेबांनी मनाचा मोठेपणा दाखवला हे सत्य नाकारता येणार नाही. आमरण उपोषणामध्ये महात्मा गांधीजींचा मृत्यू झाला असता तर सवर्ण आणि दलित संघर्ष सुरू झाला असता. ही यादवी बाबासाहेबांना नको होती .

पुणे करारावर बाबासाहेब नंतरच्या काळात असमाधानी दिसतात. त्याचे कारण म्हणजे स्वतंत्र मतदारसंघांमध्ये फक्त दलिताने मतदान करून दलितांचे प्रतिनिधी पाठवायचे असतात. राखीव मतदारसंघांमध्ये सर्व प्रस्थापितांच्या मतांची आवश्यकता असते. तेव्हा दलित हिताची भूमिका सभागृहात घेण्याची वेळ येते तेव्हा मतदार संघातील इतर लोक नाराज होऊ नयेत म्हणून भूमिकेला बगल दिला जात आहे. 2019 च्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक किती राखीव मतदार संघावर कोणत्या

पक्षाचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. याचा अभ्यास केल्यास एक स्पष्ट चित्र दिसते की 80% जागावर सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. पक्ष शिस्तीच्या कायद्यामुळे पक्षाची भूमिका ही उमेदवाराची भूमिका असते. सर्वच पक्षातील प्रस्थापित वर्गाने जातीचे नेते तयार करून आपल्या दावणीला बांधले आहेत. एखादी खासदारकी, आमदारकी अथवा मंत्रीपद दिले की पाच वर्षे मान हलवण्याशिवाय हे नेते काहीच करत नाहीत. अशा परिस्थितीत बाबासाहेबांचा विचार पुढे जाणार कसा हा प्रश्न आहे . बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणाला 65 वर्षे पूर्ण होत आहेत . दलित पक्ष संघटना सत्ता पर्यंत का पोहोचत नाहीत? .

देशात आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती आहे. शासनाच्या विरोधात बोललात तर देशद्रोहाचा खटला लावला जातो.मीडिया विवेक शून्य पद्धतीने सत्तेचे गोडवे गाताना दिसत आहेत. तेव्हा देशाला वाचवण्याचे जबाबदारी बुद्धीवादी लोकांची आहे . बाबासाहेब म्हणतात, "कोणतेही देशातील सामान्य वर्ग विचारपूर्वक व सुरक्षितपणे जीवन जगत असतो तो मुख्यतः अनुकरण शीला असतो बुद्धीजीवी वर्ग जर प्रमाणिक असेल स्वतंत्र आणि निस्वार्थी असेल तरच आणीबाणीच्या प्रसंगी पुढाकार घेऊन समाजाला चालना देण्याचा विश्वास ठेवता येतो" .

बाबासाहेबांच्या हयातीत सत्तेचे सूत्र जमले नाहीत त्याचे महत्त्वाचे कारण बहुतांशी जनता निरक्षर होती. विचारांचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला नव्हता. बाबासाहेबांना प्रस्थापितांना नाकारताना एक पर्याय द्यायचा होता तो त्यांनी पक्षाच्या स्वरूपात दिला. दिलीप मेनन यांनी 'दि ब्लाइंडनेस ऑफ इनसाईड ऑन कास्ट इन इंडिया' या ग्रंथात मजूर पक्ष आणि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या पक्ष निर्मितीचा काळ चुकीचा होता असे विश्लेषण केले आहे. कारण या काळात गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र आंदोलनाला मोठ्या प्रतिसाद मिळत होता. ब्रिटिश म्हणजे अन्यायकारी, शोषणकारी असे जनमत तयार झालेले होते. अशावेळी बाबासाहेबांची ब्रिटिशदार्जिणी भूमिका अनेकांना योग्य वाटली नाही. उदा. स्वतंत्र पाकिस्तानचे समर्थन करणे, 27 जुलै 1942 ला टाइम्स ऑफ इंडिया या वर्तमानपत्राला मुलाखत देताना बाबासाहेब म्हणतात, "गांधीजींचे आंदोलन सरकारविरुद्ध खुले बंड असून त्यांचे नेतृत्व विवेक शून्य व बेजबाबदार तसेच मुत्सद्दगिरीची दिवाळीखोरी दर्शविणारे आहे" बाबासाहेब उघड उघड काँग्रेस आणि गांधीविरोध घेऊन

संघर्ष करत होते. म्हणून प्रस्थापिताने आणि दलितानेही बाबासाहेबांना निवडणुकीत नाकारलेले दिसते.

दलित चळवळीला सत्तेचे सूत्र देशात जुळवायचे असतील आणि राज्यकर्ते जमात व्हायचे असेल तर फक्त दलितांच्या मतावर शक्य नाही. मागासवर्गीला सोबत घेऊन सत्ता मिळवता येऊ शकते. परंतु सध्याला प्रस्थापित पक्षाने इतर मागासवर्गीयांना धर्म आणि मंदिराच्या जाळ्यात अडकून हक्काचा मतदार बनवला आहे. या समाजात जागृती करणे ही तुमच्या आमच्या समोरील आव्हान आहे हा समाज दलितांचे नेतृत्व स्वीकारायला तयार नाही. कारण तो आजही स्वतःला श्रेष्ठ समजतो. अशा परिस्थितीत इतर मागासवर्गीयांना बाबासाहेब समजेपर्यंत दलित संघटनाने इतर मागासवर्गीयांचे नेतृत्व स्वीकारून प्रस्थापितांना सत्तेच्या बाहेर ठेवता येऊ शकते .

संदर्भग्रंथ:

- 1) डॉ. रावसाहेब कसबे, आंबेडकरवाद तत्व आणि व्यवहार, सुगावा प्रकाशन, पुणे
- 2) नामदेव कांबळे, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संघर्ष आणि समन्वय, राजहंस प्रकाशन, पुणे
- 3) भालचंद्र फडके, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, श्री विद्या प्रकाशन, पुणे
- 4) डॉ.सदानंद मोरे, लोकमान्य ते महात्मा, राजहंस प्रकाशन, पुणे